

30-Sentabr, 2024-Yil

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURIGA
TAYYORLASH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

Alimqulova Dilfuza Alijon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856546>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturiga tayyorlash masalasi o'rganilgan bo'lib, mavzu yuzasidan pedagog olimlarning ilmiy qarashlari hamda mavzu doirasidan ushbu fikrlarga munosabat bildirgan. PIRLS xalqaro baholash dasturiga asos sifatida olingan va ko'proq urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: ongli o'qish, ifodali o'qish, dastur, o'quvchi, o'qituvch, ta'lim, tarbiya, o'qish savodxonligi, xalqaro baholash tadqiqotlari, PIRLS xalqaro baholash dasturi, boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi, matnni o'qish va tushunish.

**PREPARATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS FOR THE INTERNATIONAL
ASSESSMENT PROGRAM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM**

Abstract. In this article, the issue of preparing primary school students for the international evaluation program was studied, and the scientific views of the pedagogue scientists on the subject and the subject's framework responded to these opinions. The PIRLS international assessment program was taken as a basis and given more emphasis.

Key words: conscious reading, expressive reading, program, student, textbook, education, upbringing, reading literacy, international assessment research, PIRLS international assessment program, primary education reading literacy in lim, reading and understanding text.

**ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОГРАММЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЦЕНИВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

Аннотация. В данной статье исследован вопрос подготовки учащихся начальных классов к программе международного оценивания, а также высказаны научные взгляды учёных-педагогов на данную тему и взгляды на предмет. Международная программа оценки PIRLS была взята за основу и ей было уделено больше внимания.

Ключевые слова: осознанное чтение, выразительное чтение, программа, ученик, учебник, образование, воспитание, читательская грамотность, международные оценочные исследования, международная оценочная программа PIRLS, начальная читательская грамотность в лим, чтение и понимание текста.

Mamlakatimiz ta'lim samaradorligining qay darajada ekanligi, o'quvchilarning bilim darajasi, dunyoqarashining kengligi, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, shuningdek,

30-Sentabr, 2024-Yil

matni o'qish va tushunish darajalari, maktab va oilada ta'lim olish uchun yaratilgan muhitning ijobiy yoki salbiy ekanligini aniqlash maqsadida PISA, PIRLS, TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etmoqda. Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) tomonidan o'tkazilib kelinayotgan ushbu xalqaro baholash dasturlari davlatimizning ushbu dasturlarda qatnashuvchi davlatlar orasidagi o'rnini belgilab beradi. O'zbekiston 2021-yilda ilk bor PIRLS xalqaro baholash dasturida ishtirok etdi.

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi boshlig'i Ulug'bek Tashkenbaev hamda Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA — International Association for the Evaluation of Educational Achievement)ning Amsterdamdagi direktori Andrea Netton o'rtasida O'zbekistonning PIRLS 2021 baholash tizimida ishtirok etishi yuzasidan 25-yanvar kuni ilk rasmiy uchrashuv tashkil qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan xalqaro baholash tadqiqotlar, jumladan, OECD tashkiloti bilan PISA-2021 xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etish bo'yicha kelishuvga erishilgan edi[1].

“PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfdagi tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan”[2].

PIRLS dasturi tadqiqotlarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun o'quvchi mustaqil, ijodiy fikrlab topshiriqlarga javob berishi talab etiladi.

2016-yilda ePIRLS tadqiqoti muqobil tanlov sifatida joriy etildi. ePIRLS tadqiqotida hozirgi kunda tobora ahamiyati oshib borayotgan onlayn ta'lim savodxonligiga e'tibor qaratiladi.

Ma'lumki, internetdan o'quvchilarning ma'lumotlarni olishlari hamda maktab fanlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish asosiy vosita sanaladi. ePIRLS tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tabiiy va ijtimoiy sohalarga tegishli mavzularni o'z ichiga olgan, maktabda o'qitiladigan fanlar bo'yicha beriladigan mashg'ulotlarga yaqinlashtirilgan qiziqarli innovatsion imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Bizningcha, onlayn o'qish ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilm olishida va o'qish savodxonligining oshishida muayyan darajada xizmat ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qitiladigan fanlar texnologiya, matematika, ingliz tili, jismoniy tarbiya, musiqa, atrofi olam kabi fanlar integratsiyalashgan holda olib borilishi maqsadga muvofiq.

Har bir o'tkaziladigan tadqiqotda o'qish savodxonligiga nisbatan yuqorida keltirib o'tilgan ta'rif barcha yoshdagi o'quvchilar va keng turdagi yozma til shakllariga nisbatan qo'llanilishi

30-Sentabr, 2024-Yil

mumkinligini, ammo bugungi texnologik jihatdan rivojlangan dunyoda soni tobora oshib borayotgan qator matnli ma'lumotlarni qabul qilish, maktabda va kundalik hayotda o'qib tushunish qobiliyatini qanchalik muhim ekanini teran his etadigan yosh o'quvchilarning o'qish ko'nikmasi va tajribalarining o'ziga xos jihatlarini yoritib berishni ta'minlash maqsadida qayta ishlab chiqilishini taqazo etadi. Endilikda PIRLS xalqaro tadqiqoti tomonidan o'qish savodxonligiga nisbatan qo'llanilgan ta'rifi quyidagicha:

“O'qish va savodxonlikni tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyatidir. O'quvchi turli shakldagi matnlardan mazmun hosil qiladi. Ular o'rganish, maktab va kundalik hayotda o'zlari kabi boshqa o'quvchilar jamoasiga qo'shilish va vaqtini samarali o'tkazish uchun o'qiydilar. O'quvchilar tomonidan o'qilgan matnlar ularning axborotlar bilan ishlash ko'nikmasini va fikrlash qobiliyatini o'stiradi.

Taniqli professor olim B.S.Abdullayeva PIRLS xalqaro baholash dasturida Rossiyaning bir necha yillik ishtiroki va natijasini tahlil qilgan holda shunday echimga keladiki, “ota-onalari tomonidan o'qishga katta qiziqish uyg'otilgan bolalar PIRLS bo'yicha eng yuqori ball to'plaganligi, ota-onalar orasida o'qish savodxonligiga qiziqishining pasayishi to'rtinchi sinf o'quvchilarining o'qish kompetensiyasi ko'rsatkichining kamayishiga olib kelgan”ligini ta'kidlagan[3]. Shuni alohida aytish joizki, pedagog olimaning fikr va mulohazalarini qo'llab-quvvatlagan holda oilada farzandning ta'lim olish jarayoning davomiyligi ota-onaning nazorati va ulardagi qiziqishini oshirishdan iborat. Xususan, ota-onalar o'z farzandining o'qishi uchun qiziqarli badiiy kitoblar, turli rangli rasmlar bilan tarbiyaviy mazmun, odob-axloq, akmeologik yondashuvlar singdirilgan ertaklar va kichik hikoyachalar to'plamini olib berishlari va interaktiv tarzda boshlang'ich sinf o'quvchisi bolasi bilan shug'ullanishi ijobiy natija va dinamik samara beradi.

Bugungi kunda matnlar yoki ma'lumotlarni internet orqali o'qish va foydalanish maktabdagi dasturning asosiy qismi va ma'lumotlarni qo'lga kiritishning eng muhim usuli hisoblanadi. Bugungi kun yoshlari matnlarni va ma'lumotlarni internet saytlaridan qidiradilar va bu vaqtni tejashga yordam beradi.

Yangi raqamli savodxonlik ma'lumotlarni internet orqali o'qish uchun muhim sanalib, unda o'quvchi o'ziga kerakli ma'lumotni qidirib topib, uni tushunish orqali o'qishdan ko'zlangan maqsadga erishadi[4]. Savodxonlik ma'lumotlarini o'quvchilar internetdan qidirib topadi, ma'lumotni o'qish orqali tushunib yetadi.

Bugungi kunda internet qator veb saytlar bilan to'lib toshgan bepoyon tarmoq hisoblanadi.

30-Sentabr, 2024-Yil

Internetdan foydalanish, ma'lumotlar olish va o'rganish mazkur murakkab ma'lumotlar ichidan keraklilarini tushunib olishni talab etadi.

Aslini olganda, "Global internet tarmog'idan biror ma'lumotni o'qish uchun foydalanish an'anaviy yozma matnlarni o'qish uchun kerakli bo'lgan barcha ko'nikma va strategiyalarni ishlatishni talab etadi, ammo bunda o'quvchi ko'proq ma'lumotlardan iborat sharoitda ishlaydi[5].

Internetdan an'anaviy yozma matnlarni o'qish asnosida zaruriy ko'nikmalar va strategiyalar qo'llaniladi.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinfda va sinfdan tashqari o'qishini ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan.

1.1-rasm. O'qish savodxonligining maqsadi

PIRLS o'qish maqsadlarining biri bu diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish bo'lib, birinchi navbatda boshlang'ich sinf o'quvchisi diqqatini jamlay olishi muhim sanaladi. Aynan bu o'smir yoshida o'quvchilar diqqatni jamlash biroz qiyin bo'lishi mumkin.

O'quvchilarga o'qituvchilar tomonidan diqqatni jamlash o'yinlari tashkil qilinsa yanada e'tibor kuchaytiriladi. Keyin esa kerakli ma'lumotni topish ustida ishlansa samara beradi. O'qish natijasida to'g'ridan to'g'ri xulosa chiqarish, kontent, til va matn elementlarini asosini o'rganish, tanqidiy munosabat bildirish, o'rganilgan axborotni uyg'unlashtirish o'quvchidan izlanishni, tafakkur qilishni, mantiqiy xulosa chiqarishni talab qiladi.

E.V.Belina ilmiy izlanishlari davomida "1–4-sinf o'quvchilarida badiiy matnni o'qish madaniyatini shakllantirishni o'rganish kitobxon-kichik maktab o'quvchisining adabiy rivojlanishi va shaxsiy o'sishida hissiy-majoziy idrokning yetakchi rolini ochib beradi", degan xulosaga kelgan[4]. Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik, kitob o'qish salohiyatini adabiy jihatdan oshirish shaxsiy- hissiy o'sishida asosiy o'rin tutadi.

M.A.Yumatova quyidagicha izohlaydi: "O'quvchi o'qilgan asar mazmunini o'qituvchi savoli yordamida ayitb berishida faqat analizdan emas, sintezdan ham foydalanadi: ayrim faktlarni o'zaro bog'laydi (sintezlaydi), bir-biriga taqqoslaydi, ular yuzasidan muhokama yuritadi va xulosa chiqaradi"[6]. M.S.Ivanova "kodlash" – uzatuvchi xabarni berishda hissiyotga, tasavvurga, fikrga

30-Sentabr, 2024-Yil

va shu kabilarga aylantirish, “dekodlash” – ma’lumotni tilga, hissiyotga, tasavvurga, fikrga va shu kabilarga aylantirish” deya ta’riflagan[2].

T.Ziyadova olib borgan tadqiqotida quyidagi fikrlarni ta’kidlab o’tgan: “O’quvchi hali o’qib o’zlashtirmagan ma’lumotlarni, muammolar to’plamini individuallashtirish, takrorlash va o’zlashtirish tezligini o’zgartishiga erishish zarur”[7].

Pedagog M.S.Ivanova o’z maqolasida mashhur pedagog V.A.Suxomlinskiyning kitob o’qishning ahamiyati haqidagi fikrini keltirib o’tgan: “Kitob bolalarning ma’naviy hayotida katta rol o’ynaydi, faqat qachonki, bola yaxshi o’qiy olsa. “Yaxshi o’qish” deganda nima tushuniladi?

Bu avvalo, eng oddiy ko’nikma – o’qish texnikasini o’zlashtira olishdir”[2].

Psixologik nuqtai nazardan, asarni idrok etishda muallif o’z fikrinigina emas, balki tasavvurini ham aks ettirishi hisobga olinadi. “Bolalar asarni aniq, emotsional idrok etishlari uchun, uni ifodali o’qish lozim. Bunda asarni o’qishdan avval o’tkaziladigan tayyorgarlik mashqlari muhim ahamiyatga ega”[3].

M.Mokina boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitishga oid izlanishlarida quyidagi fikrlarni ta’kidlab o’tgan edi: “Fiziologlar va psixologlar shuni ishonchli isbotladilarki, ovozni daqiqada 75-90 so’zdan oshiq o’qish tezligining oshishi matni quloq orqali idrok etishning psixofiziologik mexanizmlarining buzilishiga, visual va motorli jarayonlarning ajralishiga, nutqining va fikrning idrikdan orqada qolishiga olib keladi. Ma’lumot anglanmaydi va to’liq o’zlashtirilmaydi. O’qishda asosiy narsa – bu ma’lumotni idrok bilan tushunishning uyg’unligidadir. O’qish tezligi bu jarayonlarga to’squinlik qiladi”[7].

O’qituvchilar matni o’qitish va tushuntirish jarayonida, sinfdagi o’quvchilarni turli xil o’qish tezligiga ega ekanligini yodda tutish kerak. Shuning uchun, bir xil hajmdagi matndan parchani so’ramasdan shu vaqt oralig’iga e’tibor qaratish yaxshiroqdir. Yangi hikoya boshlanganidan so’ng o’qituvchi o’qiydi va bolalar ongli ravishda tushunishadi, o’qituvchi barchaga bir vaqtning o’zida o’qishni boshlashni va uni bir daqiqaga davom ettirishni taklif qiladi. Bir daqiqadan so’ng, o’quvchilarning har biri u qaysi so’zni o’qiganini payqaydi. Keyin o’sha matnning ikkinchi parchasi o’qiladi. Bunday holda, o’quvchi yana matni va uni birinchi o’qishning natijalari bilan taqqoslaydi. Tabiiyki, ikkinchi marta u bir nechta so’zlarni ko’proq o’qiydi. O’qish sur’atining o’sishi o’quvchilarning ijobiy his-tuyg’ularini uyg’otadi, ularda yana o’qish uchun motivatsiya oshib boradi. Biroq, bir xil parchani uch martadan ko’proq o’qimaslik kerak.

Ovoz chiqarib o’qish tezligini bir vaqtning o’zida tez rivojlantirishga o’rganish kerak[6].

30-Sentabr, 2024-Yil

G.M.Perova “Pichirlab o‘qiyotganda psixofiziologik mexanizm soddalashtiriladi, chunki o‘quvchida ma’lumotlarga ishlov berish jarayonlari yopiladi va ma’lumot berish jarayoni bo‘lmaydi. O‘qilganlarni og‘zaki takrorlashga bo‘lgan ehtiyojni olib tashlash semantik ishlov berishni kuchaytirishga yordam beradi, ya’ni, parallel fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiriladi” – deya ta’riflaydi. “Shuningdek, qisqa matnlarni o‘qish ko‘nikmalari va odatlarini shakllantirish bosqichida har ikki o‘qish turning o‘zgarishi taxminan 50% bo‘lishi mumkin. Doimiy mustaqil va darsdan tashqari o‘qish bosqichida uning nisbati 30% dan 70% gacha o‘zgarishi kerak.

Mustaqil o‘qishning ushbu bosqichida (pichirlab o‘qish) uning o‘ziga xos tortish kuchi barcha o‘qilgan materiallarning 90-95% gacha o‘zgaradi”, - deya fikr bildirgan[3].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tilshunoslikning ko‘plab bo‘limlari qatori morfologiya bo‘limi haqida bilim, ko‘nikma va malakalar hosil qilinishi, mazkur bo‘limdagi mustaqil, yordamchi so‘z turkumlari va oraliqdagi so‘zlar(undov,taqlid, modal)ning asosiy lingvodidaktikasini, ularni nutqida amaliy to‘g‘ri qo‘llay olishi ona tili va o‘qish savodxonligi fanining belgilangan vazifasi sanaladi. Boshqacha aytganda, Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning og‘zaki nutqi ham, yozma nutqi ham so‘z turkumlaridan iborat bo‘lib, ma’lumot va axborotlatlar shular vositasida o‘zlashtiriladi hamda nutqiy faoliyati, muloqoti, fikrlashi so‘z turkumlari orqali ifoda qilinadi.

REFERENCES

1. Akramova G. R., Xamroyeva N.Sh. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilimini baholashda xorijiy tajriba “PIRLS”ning mohiyati // ilmiy maqola. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilimini baholashda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va echimlar. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2020 yil 14 mart. Buxoro – 2020.
2. Omanova M.A. PIRLS xalqaro dasturi asosida 4-sinf o‘quvchilarida matnni o‘qish va tushunish malakasini rivojlantirish. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari. *Toshkent, 13 mart 2020 yil*
3. Abdullaeva B.S. Rossiyada 2001–2011 yillarda xalqaro PIRLS ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahlillar va monitoring natijalari. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari. *Toshkent, 13 mart 2020 yil*
4. Afflerbach, P., & Cho, B.-Y. (2009). Identifying and describing constructively responsive comprehension strategies in new and traditional forms of reading. In S.E. Israel & G.G.Duffy (Eds.), *Handbook of research on reading comprehension* (pp. 69–90).

30-Sentabr, 2024-Yil

<http://www.orca.uconn.edu/orca/assets/File/Research%20Reports/PROJECT%20REPORT%20%231.pdf>.

5. Goldman, S.R. (2014). Reading and the web: Broadening the need for complex comprehension. In R.J. Spiro, M. DeSchryver, P. Morsink, M.S. Hagerman, & P. Thompson (Eds.), Reading at a crossroads? Disjunctures and continuities in current conceptions and practices. New York, NY: Routledge
6. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. - М. : АСТ Астрель, 2008. - 671 с.
7. Ядровская, Е.Р. Развитие интерпретационной деятельности читателя- школьника в процессе литературного образования (5-11-е классы): монография / Е.Р. Ядровская. - СПб. : Книжный Дом, 2012. - 184 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH